

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА.

Джураев М.Д., Худояров С.С., Мамаризаев Д.Е.

РНПМЦОиР МЗРУз

Актуальность: по данным ВОЗ 2022г в структуре онкопатологии рак желудка занимает 5 место, а по смертности 4 место

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения местнораспространенного рака желудка путем применения в комбинации смешанной и длительной внутри артериальной регионарной химиотерапии

Материалы и методы: С 2020 по 2024гг в отделении хирургии центра находились на стационарном обследовании и лечении 102 больных с местнораспространённым раком желудка 3 стадии [T3-4/ N+].

В зависимости от метода лечения больные распределены на 2 группы.

1гр n=53 всем больным выполнена комбинированная операция+адьювантная химиотерапия

2гр n=48 Неадьювантная химиотерапия+ радикальная операция + адьювантеая химиотерапия

Результаты: после операционные осложнения наблюдались у 11[10.8%] больных, терапевтического характера. Летальных исходов не было.

В 1 группе 1годичная выживаемость составила 77.3%, 3х летняя выживаемость 37.7% и 5 летняя 5.6%.

Во 2 группе 1 годичная 90.9%, 3х летняя 45.4%, и 5 летняя 16.9%.

Вывод: Применение неадьювантной химиотерапии в комбинации с хирургическим лечением не увеличивает число послеоперационных осложнений и достоверно увеличивает отдаленную выживаемость пациентов.

Ключевые слова: рак желудка, местнораспространенный, резектабельный, неадьювантный, комбинированный.

MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.

Juraev M.D., Khudoyarov S.S., Mamarizaev D.E.

RNPMCO&R MHRUz

Background: according to WHO data in 2022, gastric cancer ranks 5th in the structure of oncopathology, and 4th in mortality. The purpose of the study: to improve the results of surgical treatment of locally advanced gastric cancer by using a combination of mixed and long-term intra-arterial regional chemotherapy. Materials and methods: From 2020 to 2024, 102 patients with locally advanced gastric cancer stage 3 [T3-4/N+] were examined and treated in the surgery department of the center.

Depending on the treatment method, the patients were divided into 2 groups.

1 group n=53 all patients underwent combined surgery + adjuvant chemotherapy

2 group n=48 Neoadjuvant chemotherapy + radical surgery + adjuvant chemotherapy

Results: postoperative complications were observed in 11 [10.8%] patients, of a therapeutic nature. There were no fatal outcomes.

In group 1, 1-year survival was 77.3%, 3-year survival 37.7% and 5-year survival 5.6%.

In group 2, 1-year 90.9%, 3-year 45.4%, and 5-year 16.9%.

Conclusion: The use of neoadjuvant chemotherapy in combination with surgical treatment does not increase the number of postoperative complications and significantly increases the long-term survival of patients.

Key words: gastric cancer, locally advanced, resectable, non-adjuvant, combined

УДК 616.33-006-089.168.1

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА.

Джураев М.Д., Худояров С.С., Мамаризаев Д.Е.

Республиканский научный практический центр онкологии и радиологии МЗРУз.

Введение: Рак желудка является одним из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований. По данным GLOBOCAN 2020 г., среди наиболее распространенной видов рака, рак желудка занимает 5 место (1,09 млн случаев) уступая раку молочной железы, раку легких, раку толстой и прямой кишки, раку предстательной железы и раку кожи. Также по случаям смертности занимает 4 место (769 тыс случаев смерти) уступая раку легких, раку толстой и прямой кишки и раку печени.

По данным РИОваРИАТМ РУз 2023г в республике ежегодно регистрируется около 2200 больных раком желудка и 1378 умерших. (5)

Наряду с этим вызывает тревогу увеличение числа больных поступивших специализированные учреждения с запущенной 3 и 4 стадии которая по данным различных авторов составляет от 48 до 70%.(6,7)

По данным РИОваРИАТМ от 2021 года рак желудка в 3 и 4 степени в целом составлял 68,6% и 1 и 2 степени 31,4%, что в 2015 г составил 79% и 20,9% соответственно. За 6 лет благодаря принятом последним мерам по улучшению ранней диагностики рака по республики уровень запущенности по раку желудка снизился на 10 %.(5)

На сегодняшний день при рассмотрении вопросов тактического лечение больных РЖ не вызывает сомнений, что ведущим методом лечения по прежнему остается хирургический.

Но несмотря на совершенствование хирургической техники, результаты только оперативного лечения больных местнораспространенным РЖ остаются малоудовлетворительными(2,4).

В частности в некоторых зарубежных исследованиях(3,6,8,10)было показано, что при начальной стадии РЖ (T1-2NoMo)после выполнение радикального оперативного вмешательства 5-летняя выживаемость колеблется от 64 до81%.

С увеличением распространенности процесса TзNoMo этот показатель снижается до 30%, а при метастатическом поражении регионарных лимфатических узлов не превышает 20%.(9,11,12).

В этой связи возникает необходимость изучения дополнительных возможностей комбинации хирургического метода с системным противоопухолевым лечением.

Цель исследования улучшения результативности лечения местно-распространенного рака желудка путём применения комбинированного и комплексного методов лечения.

Материалы и методы.

В отделении абдоминальной онкохирургии РСНПМЦОиР в период с 2020 по 2024 год на стационарном обследований и лечение находились 102 больных с местно-распространенного

рака желудка III степени (T3-4/N+) в возрасте 33 до 80 лет. Средний возраст (63,8/60) лет мужчин 67 (65,7%) и женщин 35 (34,3%)

Поражение проксимального отдела с переходом на $\frac{1}{2}$ пищевода у 46 (45,1%), поражение тела и проксимального отдела 37 (36,3%) поражения антрального отдела и тела желудка у 9 (8,8%) и тотальное поражение у 10 (9,8%). По гистологической структуре низкодифференцированная аденокарцинома выявлено у 54 (52,9%) больных умеренно дифференцированная аденокарцинома у 27 (26,4%) и перстневидно-клеточный рак у 21 (20,6%). Прорастания в соседние органы диагностирована у всех больных из них в поджелудочную железу у 32(31,4%), в поперечно ободочную кишку и ее брыжейку 30(29,4%), инфильтрация внепеченочных желчных протоков и ворот печени у 12(11,7%), в проксимальный отдел двенадцатиперстной кишки у 11(10,8%) и одномоментные прорастание нескольких органов у 17(16,7%) больных. По стадиям T4N1-2M0 у 89(87,3%) и T4N3M0 у 13 (12,7%).

В зависимости от методов лечения больные разделены на 2 группы:

1 группа пациентов: 53 проведена комбинированная операция без предоперационной химиотерапии+ адьювантная химиотерапия от 4 до 6 курсов.

2 группа пациентов: 49 неoadьювантная химиотерапия + операция + адьювантная химиотерапия от 4 до 6 курсов.

Для диагностики и определения степень распространенности процесса, кроме традиционных методов диагностики, использованы ПЕТ-СТ у 86,84,3% больных 134 раз. Во второй группе больные получали неадьювантную химиотерапию, проводили ПЕТ-СТ зачастую два раза, до и после химиотерапии. По всем прогностическим факторам обе группы были идентичными.

В первой группе из 53 больных в 14 (26,4%) случаев выполнена стандартная гастрэктомия с гемипанкректомией и спленэктомией. В 15 (28,3%) случаев гастрэктомия с резекцией поперечно-ободочной кишки, 13 (25,0%)случаев проводилась гемиколэктомия. В 5 (9,4) случаях гастрэктомия с резекцией элементов ворот желчи и в 6 (11,3%) случаев гастрэктомия с нижней резекцией 12-перстной кишки. Из них 7 (13,2%) случаях произведена комбинированная гастрэктомия с резекцией до 5 смежных органов. В послеоперационном периоде 6 больным не была проведена адьювантная химиотерапия из-за отказа или из-за слабой послеоперационной реабилитации. Остальным 47 пациентам проведена адьювантная химиотерапия в объеме 4-6 курсов по схеме FLOT.

Во второй группе всем 48 больным проведена неoadьювантная химиотерапия по схеме FLOT в объеме 4 курсов. Контрольные рентгено-эндоскопические исследования проводили с применением ультразвуковой методики (УЗИ) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с контрастированием. У 34 пациентов (70,8%) наблюдалось нерегулируемое частичное уменьшение опухолевого процесса со степенью регрессии от 50% до 80%. У 14 пациентов (29,2%) отмечен высоко сенсibilизированный процесс с тенденцией к прогрессированию. Этим больным проведена по 2 курса длительная регионарная эндоартериальная химиотерапия по той же схеме путем катетеризации чревного ствола по методу Сельдингера которым по особенности архитектоники омывает все верхние этажи органов брюшной полости. В адьювантной режиме все больные получали от 4 до 6 курсов системной химиотерапии.

Результаты.

Всем больным выполнена комбинированная гастрэктомия с резекцией смежных органов. При формировании эзофагоэуаноанастомоза используется инновационным способом разработанный в клинике что с использованием современных оборудований и шовных

материаллов особенно за последние 10 лет частота послеоперационных генерирующих осложнений становится все меньше и меньше ,так и в наших наблюдениях осложнения хирургического не облегчена ни разу.

Всего наблюдались осложнения терапевтического характера у 11 (10,8%) больных. Левосторонний плеврит у 3 больных ,гематома в области прокола паховой области после катетеризации бедренной артерии дренированием брюшной полости у 3 и сердечная недостаточность в виде тахикардии у 2 больных, послеоперационным у 2 больных, и гипостатическое пневмония с дыхательной недостаточностью у 1 больного. Летальных исходов не наблюдалось.

Во 2 группе все больные неадыювантную химиотерапию перенесли удовлетворительно. Из 48 больных после 4-х курсов неадыювантной химиотерапии полный регресс не наступил ни у кого, частичная регрессия от >30до<80 % наступил у 34 (70,8%), стабилизацией процесса у 14 (29,2%) больных. Всем 34 больным в связи с значительной регрессией произведена операция типичная радикально стандартная гастрэктомия. Только у 3 (8,9%) больных пришлось делать комбинированную гастрэктомию, из них в 2-х случаях спленэктомия за счет инфильтрации ворот печени и в одном случае гемипанкреатэктомия со спленэктомией. В 14 (29,2%) случаях из за стабилизации процесса с целью улучшения эффективности лечения нами использован метод ДВАРХ 2 курса с перерывом 2 недели между курсами. Оценка эффективности проведена через 2 недели после лечения прохождением комплексного обследования.

Согласно полученным данным регрессия опухоли от 30 до 40%, у (57,1%) больных от 40 до 50% у 3 (21,4%) и стабильное состояние то есть регрессия до 25% у остальных 3-х (21,4%) больных. Прогрессирование не наблюдалось спустя от 2 до 3х недель проведена хирургическое вмешательство 10 (85,7%) больных. Из них типичная стандартная радикальная операция выполнена 6 (42,8%) больных, комбинированная гастрэктомию у 4 (28,6%). В 1 (7,1%) признак интроперационной больным и в 3 (28,4%) случаях после проведенной диагностической лапоратомии из за наличия диссеминации больным в дальнейшем назначено химия-иммунотерапия.

Сравнительная оценка выживаемости больных в зависимости от методов лечения

Табл.1

Общая выживаемость	Комбинир+адыювант х\т n=53		Неадыювант х\т+хир+адыювант х\т n=48	
1 год	41	77.3%	40	90.9%
3 летняя	20	37.7%	20	45.%
5 летняя	3	5.6%	5	16.9%
HR 95%	0,76*95% ДИ 0,64*89			

В первой группе после комбинированной операции у 7 пациентов (13,2%) при гистологическом исследовании по линии резекции обнаружены опухолевые клетки. Во второй

группе R1 выявлены у 2 пациентов (4,5%). В обоих случаях больным были проведены комбинированные операции. Ранний рецидив в течение трёх лет в первой группе возник у 13 пациентов (24,5%), летальный поздний — у 4 пациентов (7,5%), в общей сложности — у 17 пациентов (32,1%). Безрецидивная выживаемость составила $19,2 \pm 0,3$ месяца.

Во второй группе ранний рецидив появился на третий год у двух пациентов, поздних рецидивов не зафиксировано. Безрецидивная выживаемость составила $29,2 \pm 0,4$ месяца.

Основной проблемой и причиной смерти в обеих группах было метастазирование, как гематогенным, так и лимфогенным путём: в 41,5% случаев в первой группе и в 45,5% случаев во второй группе.

Отдалённые результаты лечения больных с местно-распространённым раком желудка до сих пор остаются неудовлетворительными. Как показывают исследования последних десяти лет, проведение комбинированных операций с удалением лимфоузлов N1 и N3 не привело к значительному улучшению выживаемости и качества жизни пациентов.

Роль адъювантной химиотерапии после радикальной операции считается значимой. Однако, согласно проведённым данным, её эффективность остаётся низкой — уровень пятилетней выживаемости при применении адъювантной химиотерапии составил около 4%.

В то же время, эффективность неоадъювантной химиотерапии в комбинации с хирургическим лечением и её влияние на улучшение отдалённых результатов не вызывает сомнений. Клинические исследования, включающие радиологические методы диагностики, а также многолетний опыт Республиканского онкологического научного центра, подтверждают, что предоперационная химиотерапия способна улучшить отдалённые результаты лечения местно-распространённого рака желудка.

Особенно важно отметить роль длительного лечения осложнений эндоартериальной химиотерапии ДВАРХ в повышении эффективности терапии местно-распространённого рака желудка.

Согласно последним данным, применение данного метода химиотерапии при стабилизации процесса у 14 больных после адъювантной химиотерапии позволило добиться регрессии опухолевого процесса у 11 пациентов в диапазоне от 30% до 50%. Это способствовало переводу заболевания из нерезектабельного состояния в резектабельное, и позволила выполнить радикальные операции у 10 (71,4%) из 14 которым была зафиксирована стабилизация процесса.

Закключение.

Лечения местнораспоостраненного рака желудка является трудной задачей. Однако пооводимые сегодня исследования указывают на то что в лечение больных в стадии T4bN2,3Mo можно добиться лучшей выживаемости используя комбинированного подхода.

Для этой цели необходимо проведение проспективных рандомизированных исследований, с большой выборкой пациентов сравнивающих различные методы лечения.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENS

1. GLOBOCAN 2020 <https://gco.iarc.fr/today/> Дата доступа 22.04.2021.
2. Злокачественные новообразования в России в 2020 году (заболеваемость и смертность) / под ред. А.А. Каприна. В. В. Старинского. А. О. Шахзадовой – Москва 2021 .

3. B L Li. Miao. Z Y Li. Progres in gastric cancer with positive peritoneal cytology .Zghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi. 2021 May 25 ;24 (9); 458-462.
4. Путова М. В. Носкова К. К. Семенов Н. Е. Хомерики С. Г. Определение свободных опухолевых клеток в перитонеальных смывах при раке желудка – стандарттзасия этапов пробоподготовки. Лабораторная служба 2021 : 10 (1) : 17 -23 .
5. Состояние онкологической помощи населению республики Узбекистан в 2011.
6. Хомяков В.М., Рябов А.Б., Болотина Л.В., Соболев Д.Д., Уткина А.Б., Кузнецова О.С. Лечение больных раком желудка с канцероматозом брюшины. Современный взгляд и перспективы. Онкология. Журнал им. П.А. Гер -цена. 2017 ; 6 (6) : 4–13.
7. Yasufuku I, Nunobe S, Ida S, Kumagai K, Ohashi M, Hiki N, Sano T. Conversion therapy for peritoneal lavage cytology-positive type 4 and large type 3 gastric cancer patients selected as candidates for R0 resection by diagnostic staging laparoscopy. Gastric Cancer 2020 ; 23 : 319–327.
8. Nakamura M, Ojima T, Nakamori M, et al Conversion surgery for gastric cancer with peritoneal metastasis based on the diagnosis of second-look staging laparoscopy [J]. J Gastrointest Surg, 2019, 23 (9) : 1758–1766.
9. Jamel S, Markar SR, Malietzis G, Acharya A, Athanasiou T, Hanna GB. Prognostic significance of peritoneal lavage cytology in staging gastric cancer : systematic review and meta-analysis. Gastric Cancer 2018 ; 21 : 10–18.
10. Shim HJ, Kim HJ, Lee SH, Bae WK, Hwang EC, Cho SH, Chung IJ, Bang HJ, Hwang JE. Observational Study of Peritoneal Washing Cytology-Positive Gastric Cancer without Gross Peritoneal Metastasis in Patients, who Underwent Radical D2 Gastrectomy. Sci Rep 2020 ; 10 : 9549.
11. Komatsu S, Shioaki Y, Furuke H, Ohta A, Tsuji R, Tanaka S, Kumano T, Imura KI, Shimomura K, Ikeda J, Taniguchi F, Ueshima Y, Lee CJ, Deguchi E, Ikeda E, Otsuji E. Is curative gastrectomy justified for gastric cancer with cytology positive as the only stage IV factor? Langenbecks Arch Surg 2019 ; 404 : 599–604.
12. de Bree E, Michelakis D, Stamatidou D, Romanos J, Zoras O. Pharmacological principles of intraperitoneal and bidirectional chemotherapy. Pleura Peritoneum 2017 ; 2 : 47–62.